

Procedencia de la responsabilidad solidaria en la Ley Laboral Venezolana¹

María Verónica Pérez²

José Alexy Farías³

Resumen

El artículo 151 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras vigente establece la responsabilidad solidaria entre el patrono y los accionistas, empero, dicha disposición contraviene las normas societarias en materia mercantil. El objetivo de la investigación fue analizar las declaraciones judiciales y jurisprudenciales que contemplen trascendentes consideraciones acerca de la correcta aplicación del mismo, con miras a previos elementos para su coherente invocación. Para ello, la modalidad de la investigación fue esencialmente jurídica dogmática, utilizando el método hermenéutico, resultando su redacción perjudicial para los accionistas de una sociedad mercantil, por ende, se requiere el examen de determinadas circunstancias para su procedencia por parte del Juez.

Palabras clave: Responsabilidad solidaria, patrono, accionistas, procedencia.

Proceeding of joint liability in Venezuelan Labor Law

Abstract

Article 151 of Venezuelan labor law, stipulates joint liability between employer and stockholders, however, the article above infringes a juridical sense according to the mercantile law. The main objective of this research was to analysis of the judicial and jurisprudential posture that provides valuable parameters about the appropriate application for the mentioned article 151, in order to determinate preliminary elements to its coherent petition. To achieve this purpose, the method was essentially juridical, using hermeneutic as methodology, and it is concluded that it requires a meticulous examination by the Judge of certain circumstances to proceed with this regulation.

Keywords: Joint liability, employer, stockholder, proceeding.

¹Admisión: 28-10-2019 Aceptado: 14-12-2019

Este artículo es derivado del Trabajo Especial de Grado titulado “Procedencia de la responsabilidad solidaria en la Ley Laboral Venezolana” en la Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela.

² Abogada. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico:

³ Abogado. MgSc. En Derecho Procesal Civil. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo-Venezuela. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. Correo Electrónico: jaf_131@hotmail.com, josealexyparias@gmail.com